

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN JURNAL ONLINE STANDAR AKREDITASI

Dr. Ramlan Mahmud, Pd.
Editor in chief of Jurnal Daya Matematis PPs UNM
Relawan Jurnal Indonesia

Dasar Terbitan Berkala Ilmiah

1. [Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 : Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3](#)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 46 (2) bahwa hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Direktur Jenderal Dikti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah>> ***Jenis Elektronik***
4. surat edaran Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Nomor: 193/E/SE/XII/2015 tentang akreditasi jurnal ilmiah secara elektronik.
5. EDARAN dirjen dikti 1 April 2016 tentang akreditasi jurnal online
6. **Kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil (PAK) artikel memiliki akses online**
7. **Surat edaran dikti No:444/B/SE/2016** terkait “Implementasi SN dikti pada program magister, doktor dan doktor terapan
8. **Surat Edaran Dikti No: 020/E5.2/SE/2017** ttng Akreditasi TBI Elektronik 2017
9. **Permenristekdikti No 20 Tahun 2017 tunjangan LK dan GB**

TARGET KITA ?

1. TERINDEX DOAJ
2. TERAKREDITASI
3. INDEX
SCOPUS/THOMPSON

1. NASIONAL
2. NASIONAL
TERAKREDITASI
3. INTERNASIONAL
4. INTERNASIONAL
BEREPUTASI

Paradigma Lama Akreditasi Cetak

A screenshot of a web browser displaying the website for Arjuna Akreditasi Jurnal Nasional. The browser's address bar shows "arjuna.dikti.go.id". The website has a blue header with the text "Arjuna Akreditasi Jurnal Nasional" and a logo of a scorpion. Below the header, there is a banner for "Research Paper collections" with the text "Review articles organize, clarify, and summarize existing major works in science and engineering" and "Research changes the world". At the bottom of the page, there is a section titled "Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA) 2015" and another section titled "SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN AKREDITASI JURNAL ONLINE". The browser's taskbar at the bottom shows various icons and the system clock indicating 12:19 on 12/02/2015.

Paradigma Baru Akreditasi elektronik

<http://arjuna.ristekdikti.go.id>

Perbedaan

Instrumen Akreditasi TBI

Instrumen	Lama	Baru
Format/Media Jurnal	Format Cetak Wajib, On-line optional	Format On-line Wajib, Cetak optional
Manajemen Pengelolaan Terbitan	Berbasis cetak dikelola secara manual	E-Publishing System, dan mempersyaratkan pengelolaan secara full online (paperless)
Petunjuk Penulisan Bagi Penulis	Belum mempersyaratkan penggunaan template penulisan naskah	mempersyaratkan penggunaan template penulisan naskah untuk mempercepat pengelolaan naskah
Pengacuan , Pengutipan dan Penyusunan Daftar Pustaka	Konsisten secara manual	mempersyaratkan penggunaan aplikasi referensi
Manajemen Pengelolaan (Review)	Penekanan Pada Hasil	Penekanan pada Proses
Alamat Unik artikel	Tidak Ada	Mempersyaratkan memiliki identitas unik artikel (DOI)
Indeks Tiap Jilid	Manual	Otomatis dengan E-Publishing System
Penyebarluasan dan Dampak Ilmiah	Berbasis Oplah dan Tiras Penyebaran terbatas	Berbasis Akses dan Statistik penyebaran luas (global) dengan kunjungan unik
Indeksasi dan Internasionalisasi	Sulit dilaksanakan	Lebih mudah dilaksanakan

Terbitan berkala ilmiah yang diajukan untuk akreditasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki ISSN baik dalam versi elektronik (e-ISSN) dan atau cetak (p-ISSN) bila terbitan terbit dalam dua versi.
- b. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics statement*) dalam laman *website* jurnal.
- c. Terbitan berkala ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni.
- d. Terbitan berkala ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
- e. Frekuensi penerbitan berkala ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
- f. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika berbentuk monograf.
- g. Tercantum dalam salah satu lembaga pengindeks nasional (*Indonesian Scientific Journal Database* (ISJD), Portal Garuda, Pustaka Iptek dan/atau yang setara).

Pengajuan perpanjangan akreditasi harus memenuhi persyaratan berikut.

- a. Akreditasi ulang diajukan 6 bulan sebelum habis masa akreditasi.
- b. Terbitan berkala ilmiah yang gagal mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan lagi naling *cepat* setelah 1 tahun

Pendaftaran ISSN : issn.pdii.lipi.go.id

Archives

2014

[Vol 21, No 1 \(2014\): Studia Islamika](#)

Available online since 21 July 2014

2013

[Vol 20, No 3 \(2013\): Studia Islamika](#)

Available online since 14 April 2014

[Vol 20, No 2 \(2013\): Studia Islamika](#)

Available online since 14 April 2014

[Vol 20, No 1 \(2013\): Studia Islamika](#)

Available online since 14 April 2014

2012

[Vol 19, No 3 \(2012\): Studia Islamika](#)

Available online since 14 April 2014

[Vol 19, No 2 \(2012\): Studia Islamika](#)

Available online since 14 April 2014

[Vol 19, No 1 \(2012\): Studia Islamika](#)

Available online since 14 April 2014

1. Jurnal yang baru dan belum memperoleh ISSN akan menerbitkan jurnal secara elektronik cukup memiliki 1 nomor ISSN dan dimulai dengan vol. 1 no.1
2. Jurnal yang sudah lama terbit dan telah memiliki nomor ISSN versi cetak (ISSN-P) wajib mengajukan kembali nomor ISSN untuk versi elektronik (e-ISSN) sehingga satu jurnal memiliki 2 nomor dan penomoran artikel mengikuti versi cetak tidak dimulai dari awal hanya memberikan informasi available online semenjak kapan?

Status

Nilai dan Peringkat Akreditasi

Status	Nilai Total	Peringkat
Terbitan Berkala Ilmiah Terakreditasi Nasional	> 85	A (sangat baik)
Terbitan Berkala Ilmiah Terakreditasi Nasional	70-85	B (baik)
Terbitan Berkala Ilmiah Tidak Terakreditasi	< 70	Tidak Terakreditasi

Mekanisme Penilaian

Manajemen Jurnal

A. PENAMAAN TERBITAN BERKALA ILMIAH

B. KELEMBAGAAN PENERBIT

C. PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN
PENGELOLAAN TERBITAN

G. KEBERKALAAN

H. PENYEBARLUASAN

F. PENAMPILAN

Substansi Artikel

D. SUBSTANSI ARTIKEL

E. GAYA PENULISAN

MANAJEMEN JURNAL

Skor Penilaian

Terbitan Berkala Ilmiah

Bagian	Unsur Penilaian	Skor Maks.
A	PENAMAAN TERBITAN BERKALA ILMIAH	3
B	KELEMBAGAAN PENERBIT	4
C	PENYUNTINGAN DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN TERBITAN	17
D	SUBSTANSI ARTIKEL	39
E	GAYA PENULISAN	12
F	PENAMPILAN	8
G	KEBERKALAAN	6
H	PENYEBARLUASAN	11
	JUMLAH	100

Indikator	Nilai
a. Spesifik sehingga mencerminkan superspesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu	3
b. Cukup spesifik tetapi meluas mencakup bidang ilmu	2
c. Kurang spesifik dan bersifat umum	1
d. Tidak spesifik dan/atau memakai nama lembaga/lokasi lokal	0

PORTAL DEPAN WEBSITE E-JOURNAL

- **Nama Jurnal:** Nama jurnal (“Nama Terbitan”) harus sesuai dengan yang terdaftar di ISSN (PDII LIPI); Nama Jurnal harus sesuai dengan jenis media publikasinya, e-issn atau p-issn;
- Cek nama jurnal di ISSN PDII LIPI:
<http://issn.pdii.lipi.go.id>
- Di **Open Journal System**, setting nama jurnal ada di “Journal Management” → “Setup” → “Step 1” → Journal Name.
- **Journal Name Abbreviation** adalah bukan singkatan huruf, tetapi singkatan nama jurnal yang standar internasional. Contoh: “*J. Chem. Eng.*”

1. Nama jurnal berdasarkan program studi dan institusi seperti: Jurnal jurusan ilmu kimia, jurnal jurusan geografi, Jurnal STIE Semarang sehingga tidak mempunyai kekhasan dan bersifat lokal.
2. Nama jurnal banyak yang terbit secara elektronik banyak yang salah kaprah dengan meletakkan kata e-journal baik di depan atau di belakang seperti : E-Journal kimia, e-journal matematika, EEPIS Journal Online system dan lainnya. Padahal e-journal hanyalah format media dari cetak ke elektronik jadi tidak perlu disebutkan kata tersebut jadi antara nama jurnal cetak dan elektronik harusnya tidak beda yang membedakan hanya di ISSN saja.
3. Jurnal yang memberikan nama mudah diingat tapi tidak memberikan makna apapun bahkan bermakna buruk seperti “JIMAT (jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi S1), ”JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika)’.
4. Ketidakkonsistensian penulisan dari mulai halaman website cover, jurnal dan artikel seperti: “Masyarakat: Jurnal Sosiologi” atau “Sosiologi Masyarakat” ; J@TI Teknik Industri atau J@TI Jurnal Teknik Industri atau Jurnal Teknik Industri

PENAMAAN

Terbitan Berkala Ilmiah

	Indikator	Nilai	Contoh 1	Contoh 2	Contoh 3
a	Spesifik sehingga mencerminkan superspesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu	3	Atom Journal	Jurnal Plastik Rekonstruksi	Musikologi: Jurnal Penciptaan dan Pengkajian
b	Cukup spesifik tetapi meluas mencakup bidang ilmu	2	Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology	Keteknikan Pertanian	Journal Sensi: Strategic of Education in Information System
c	Kurang spesifik dan bersifat umum	1	Medical Journal of Indonesia	International Journal of Technology	Pharmaciana: Jurnal Kefarmasian
d	Tidak spesifik dan/atau memakai nama lembaga/lokasi lokal	0	Jurnal Pendidikan PGRI Kabupaten Subang	Tunas Siliwangi : Jurnal Program Studi Pendidikan Guru PAUD STKIP Siliwangi Bandung	Jurnal Efata : Jurnal Teologia dan Pelayanan STT Iman Jakarta

Indikator	Nilai
a. Organisasi profesi ilmiah	4
b. Organisasi profesi ilmiah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan/ Kementerian/Non Kementerian	3
c. Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan	2
d. Badan penerbitan non pemerintah atau perguruan tinggi yang mendelegasikan ke sub kelembagaan di bawahnya	1
e. Penerbit selain a, b, c dan d	0

	Indikator	Nilai	Contoh 1	Contoh 2	Contoh 3
a	Organisasi profesi ilmiah	4	Asosiasi Institut Pendidikan Kebidanan Indonesia	Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia	PB PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)
b	Organisasi profesi ilmiah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan/ Kementerian/Non Kementerian	3	Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (PERTETA) bekerjasama dengan Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB) IPB	BSI Tegal bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia	Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung bekerjasama dengan Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia
c	Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan	2	Badan Litbang Kesehatan	Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman (STAINI) Parung Bogor	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
d	Badan penerbitan non pemerintah atau perguruan tinggi yang mendelegasikan ke sub kelembagaan di bawahnya	1	Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Tangerang	Pusat Pengkajian Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Air, Universitas Muhammadiyah Padang	Program Pascasarjana Universitas Bosowa 45 Makassar
e	Penerbit selain a, b, c dan d	0	Yayasan Pengembangan Ilmu dan Profesi Pendidikan (YPIP)	Laboratorium Program Studi PGPAUD FIP UNM	Yayasan Kehati

HAYATI Journal of Biosciences

Department of Biology

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Bogor Agricultural University

Darmaga Campus, Bogor 16680, Indonesia

Phone/Fax: +62-251-8421258;

E-mail: hayati_j_biosci@cbn.net.id

URL : <http://journal.ipb.ac.id/index.php/hayati>**Principal Contact****Dr. Berry Juliandi**

Editor in Chief

HAYATI Journal of Biosciences

Department of Biology

Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Bogor Agricultural University

Darmaga Campus, Bogor 16680, Indonesia

About BCREC Journal

BULLETIN OF CHEMICAL REACTION ENGINEERING & CATALYSIS journal is an international electronic journal published by **Department of Chemical Engineering, Diponegoro University** and **Masyarakat Katalis Indonesia - Indonesian Catalyst Society (MKICS)**. The research article submitted to this online journal will be peer-reviewed. The accepted research articles will be available online (free download) following the journal peer-reviewing process. **Language used in this journal is English.**

Official Website of BCREC Journal is : <http://bcrec.undip.ac.id/>**Online Submission Website address:** <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/bcrec> .**Open Archive Initiative (OAI) address:**
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/bcrec/oai>**Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies**

Al-Jami'ah, a journal of Islamic Studies published by Al-Jami'ah Research Centre of State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta since 1962, can be said as the oldest academic journal dealing with the theme in South East Asia.

The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers and professors at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development with a broader readership, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute.

Thus, Indonesian and non-Indonesian scholars have enriched the studies published in the journal. Although not from the beginning Al-Jami'ah presents highly qualified scholarly articles, improvement—in terms format, style, and academic quality—never ceases. Now with articles written in Arabic and English and with the fair procedure of peer-review, Al-Jami'ah continues publishing researches and studies pertinent to Islamic studies with various dimensions and approaches.

Al-Jami'ah, published twice a year, always places Islam and Muslim in the central focus of academic inquiry and invites any comprehensive observation of Islam as a theological belief and a system of society and Muslims as those who practice the religion with their many facets. This journal, serving as a forum for the study of Islam in Indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, supports focused studies of particular theme and interdisciplinary studies. Al-Jami'ah has become a medium of diffusion and exchange of ideas and research findings, so much so that researchers, writers, and readers from various traditions of learning have interacted in the scholarly manner.

ISSN (Print): 0126-012x

ISSN (Online): 2338-557X

Sebagian Besar Jurnal yang sudah terbit secara Elektronik tidak mencantumkan Kelembagaan Penerbit Beserta Alamatnya, Sehingga menyulitkan korespondensi bahkan terkesan abal-abal meski jurnal tersebut versi elektronik terakreditasi

Pelibatan Dewan Penyunting/Mitra Bebestari

Indikator	Nilai
a. Melibatkan mitra bebestari berkualifikasi internasional >50% dari beberapa negara	5
b. Melibatkan mitra bebestari berkualifikasi nasional >50% dari berbagai institusi	3
c. Melibatkan mitra bebestari setempat	1
d. Tidak melibatkan mitra bebestari	0

MITRA BEBESTARI DAN DEWAN EDITOR

- **Mitra Bebestari** (maks nilai = 5) dan **Dewan Editor** (maks nilai = 3) dinilai berdasarkan **Rekam Jejak Publikasi Ilmiahnya**
- **Strategi**: Aturlah/bagilah personil-personil yang mempunyai rekam jejak publikasi ilmiah (terutama publikasi internasional) di kedua posisi tsb. shg. >50% dari keseluruhan jumlah personil memiliki rekam jejak publikasi internasional, jika mungkin.
- **Pisahkan antara Dewan Editor dan Mitra Bebestari**
- **Dewan Editor** bersifat permanen atau pengelola tetap, sedangkan **Mitra Bebestari** bersifat semi permanen (bisa bertambah/berkurang sesuai kebutuhan)

CURRICULUM VITAE DEWAN PENYUNTING / MITRA BEBESTARI

- **Curriculum Vitae Dewan Penyunting / Mitra Bebestari** sebuah jurnal disediakan secara daring dalam bentuk **URL** pada profil user (misalnya dihubungkan dengan Profil Rekam Jejak Dewan Penyunting di **Google Scholar** dan/atau **Scopus** dan/atau **Orchid ID**)
- **Jika tidak bisa menyediakan secara daring, dapat juga Curriculum Vitae dalam bentuk dokumen PDF yang didaringkan dan diinformasikan URL-nya (misal melalui Google Drive, kemudian Shared)**
- **Jika Dewan Penyunting/Mitra Bebestari tidak ditautkan ke URL CV, maka dianggap tidak mempunyai rekam jejak publikasi ilmiah.**

Mutu Penyuntingan Substansi

a. Baik sekali(Mitra bebestari ketat menjaring naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan substansif sehingga kespesialisan naskah berkala terjaga)	2
b. Baik (Mitra bebestari membantu menjaring naskah, memberikan catatan, dan data perbaikan seperlunya)	1
c. Cukup Baik(Mitra bebestari kurang nyata dampak kinerjanya)	0

MUTU PENYUNTINGAN SUBSTANSI (DOKUMEN REVIEW)

- Jika komentar-komentar review dari Mitra Bebestari dalam proses telaah naskah bersifat substantif (misal: isi rumusan permasalahan dan tujuan di Pendahuluan, isi metode penelitian sesuai/tidak, hasil & pembahasan ilmiah (paling tidak mengandung: *what/how, why*, dan *what else*), dst.) → **Nilai: 2**
- Jika komentar-komentar review cukup ketat tetapi kualitas naskah masih belum sesuai standar ilmiah → **Nilai: 1**
- Jika mitra bebestari hanya mengomentari masalah ukuran font, layout, bahasa, dll yang bersifat tidak substantif → **Nilai: 0**

Referensi: Maling, Review, View

sejarah potensi yang dimilikinya secara optimal.

Tanggung jawab konselor BK sebagai bagian dari sistem pendidikan di lembaga pendidikan formal adalah member pelayanan bimbingan agar tercapai tujuan pendidikan (pembelajaran) secara maksimal. Untuk itu seorang konselor yang profesional dituntut memahami berbagai karakteristik dari belajar/ proses pembelajaran. Variasi bentuk pelaksanaan belajar diharapkan masih banyak dijumpai mulai dari gaya belajar yang tradisional sampai gaya belajar yang telah mendapatkan seruan teknologi tinggi sehingga memunculkan berbagai karakteristik perilaku belajar peserta didik. Dengan demikian konselor yang dituntut memahami karakteristik individu peserta didik sebagai manusia yang memiliki aspek "bio-fisika-psiko dan sosial" dalam dirinya secara internal.

Upaya bimbingan belajar meliputi pengembangan berbagai aspek tersebut secara maksimal untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi, selain itu mencoba kemungkinan hambatan yang terjadi agar peserta didik dapat memperoleh diri semuanya dalam proses belajar.

model layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi. Layanan pembelajaran diberikan kepada siswa agar dapat membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik untuk mengenal pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Di samping itu sehubungan pengetahuan penulis di SMP Negeri 1 Enrekang belum pernah diadakan penelitian tentang hal tersebut.

Dari hasil analisis kebunahan yang dilakukan, maka perlu adanya upaya dalam mengatasi rendahnya motivasi berprestasi siswa di SMP Negeri 1 Enrekang dengan cara memberikan model bimbingan belajar kepada siswa. Pemberian model bimbingan belajar karena kurangnya kemampuan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengabdikan manfaat yang sebesar-besarnya baik pada dirinya maupun pada orang lain. Pemberian model bimbingan belajar paling efektif diberikan kepada siswa karena tidak mengganggu proses pembelajaran dan materi yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa. Bimbingan belajar dilaksanakan

Comment (BKF): Gambaran seperti apa model bimbingan belajar yang dilakukan secara ringkas.

Comment (BKS): sama

FORM PENILAIAN ARTIKEL

Judul: “Pengembangan Model Bimbingan Belajar untuk Meningkatkan Motivasi Berprestasi Siswa Di SMP Negeri 1 Enrekang”

Bubuhkan tanda *cek* pada kolom (Ya dan Tidak/tidak ada)

		Ya	Tdk/Tdk Ada	Saran
1	Artikel pernah dimuat di jurnal lain		√	
2	Judul tepat, singkat (maks. 13 kata), dan jelas	√		
3	Abstrak (1 paragraf) menggambarkan isi artikel	√		Ada perbaikan pada artikel
4	Bagian pendahuluan a. konteks dan tujuan penelitian jelas b. didukung oleh kajian pustaka	√		Ada perbaikan pada artikel
5	Rancangan penelitian sesuai dengan tujuan	√		Ada perbaikan pada artikel
6	Prosedur penelitian diuraikan dengan jelas		√	Ada perbaikan pada artikel
7	Diagram, gambar, dan tabel cukup jelas dan fungsional		√	
8	Pembahasan sesuai dengan ruang lingkup penelitian		√	
9	Hasil penelitian dibandingkan dengan teori dan temuan penelitian yang relevan		√	Ada perbaikan

PERBEDAAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI YANG DIBELAJARKAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING DENGAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG PADA PESERTA DIDIK KELAS X SMA NEGERI 7 BULUKUMBA

Tujuan umum penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar peserta didik yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan motivasi belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung, dan (2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan hasil belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Penelitian ini adalah penelitian *Quasy Eksperimen*. Jenis eksperimen adalah *Posttest-Only Control Group Desain*. Populasi penelitian ini adalah kelas X SMA Negeri 7 Bulukumba sebanyak 193 orang, dan sampel terpilih sebanyak 2 kelas yaitu kelas X₂ sebanyak 25 orang dan kelas X₇ sebanyak 27 orang dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *angket motivasi belajar* dan *tes hasil belajar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Motivasi belajar peserta didik kelas yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan model pembelajaran langsung berada pada kategori sedang, (2) Hasil belajar peserta didik pada kelas inkuiri terbimbing berada pada kategori tinggi, dan hasil belajar peserta didik pada kelas pembelajaran langsung berada pada kategori sedang. (3)

- Comment (h1): Materinya APA?
- Comment (h2): Judul sepertinya tidak baku dan terlalu panjang
- Comment (h3): Sampai saja abstrak sampai den lokasi penelitian

- Comment (h4): Apakah sampel dianggap cukup jika hanya 25 orang per group/kelompok???
- Comment (h5): Berapa nilai realibilitasnya? Sudah diuji belum?? Minimal 0,6 nilai alpha cronbach
- Comment (h6): Sudah dilihat realibilitasnya belum? Riasanya minimal

Contoh Artikel Hasil Review

Kualifikasi Dewan Penyunting

a. Lebih dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di terbitan berkala ilmiah internasional	3
b. Kurang dari 50% penyunting sudah pernah menulis artikel di terbitan berkala ilmiah internasional	2
c. Lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di terbitan berkala ilmiah internasional	1

Petunjuk Penulisan bagi Penulis

a. Terinci, lengkap, jelas, sistematis dan tersedia contoh atau <i>template</i>	2
b. Kurang lengkap dan kurang jelas	1
c. Tidak lengkap dan tidak jelas	0

Mutu Penyuntingan Gaya dan Format

a. Baik sekali dan sangat konsisten	2
b. Baik dan konsisten	1
c. Lainnya (tidak baik atau tidak konsisten)	0

Manajemen Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah

a. Menggunakan manajemen pengelolaan penyuntingan secara daring penuh	3
b. Menggunakan manajemen pengelolaan penyuntingan secara kombinasi daring dan surat elektronik	2
c. Menggunakan manajemen pengelolaan penyuntingan melalui surat elektronik saja	1
d. Menggunakan manajemen pengelolaan penyuntingan secara pencatatan manual saja	0,5

Mitra Bebestari

- yang terlibat dalam pengelolaan jurnal sebagian besar masih setempat dan sedikit yang melibatkan dari beberapa instansi berdasarkan bidang keilmuan, diharapkan pengelola jurnal mulai mengundang mitra bebestari dari luar instansinya sehingga dapat meningkatkan kualitas artikel yang diterbitkan

Mutu Penyuntingan Substansi

- sebagian besar pengelola jurnal tidak mengarsipkan setiap tahapan hasil menyuntingan sebagai bagian komunikasi antara mitra bestari, editor dan penulis. Bahkan catatan dari mitra bestari sebagian besar tidak memberikan komentar terhadap substansi, oleh karena itu perlu diupayakan untuk memberikan pelatihan kepada mitra bestari atau memberikan check list apa saja point yang harus diperiksa.

Kualifikasi Dewan Penyunting

- sebagian besar dewan penyunting masih ditunjuk oleh lembaga berdasarkan penugasan (SK), bahkan tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan jurnal, harusnya berdasarkan pengalaman dalam menulis artikel jurnal khususnya di jurnal internasional bereputasi dan terakreditasi secara nasional. Pengalaman dari penyunting dapat dilihat berdasarkan H-Indeks dan i-10 Indeks yang ditetapkan scopus maupun Google Scholars.

Petunjuk bagi penulis

- sebagian besar jurnal tidak menyediakan petunjuk penulisan apalagi template, sehingga menyulitkan penulis untuk mengikuti gaya selingkung yang diminta, sehingga menghasilkan gaya selingkung yang tidak konsisten dalam setiap artikel.

Mutu penyuntingan Gaya dan Format

- sebagian besar jurnal belum konsisten dalam gaya penyuntingan, seperti belum adanya judul sirahan dalam setiap artikel (Nama jurnal, volume, nomor dan tahun), kesalahan penomoran menggunakan volume angka romawi. Penggunaan huruf yang tidak konsisten antar artikel, dan penulisan referensi yang tidak lengkap.

Manajemen Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah

- seluruh jurnal yang dievaluasi sudah menggunakan aplikasi e-journal menggunakan open journal system, namun sebagian besar belum menjalankan bisnis proses penerbitan secara on-line dari mulai proses pengiriman naskah, penyuntingan, penelaahan (review) sampai terbit.

1. Tidak Mencantumkan lagi Pelindung, Penasihat dan Penanggung jawab
2. Pengalaman Penyunting dilihat dari H indeks dan i-indeks baik di google scholar maupun di Scopus, boleh dilink dengan CV pengalaman menulis di link terpisah

Editor-In-Chief

[Azyumardi Azra](#), (SCOPUS ID: 55854422100; h-index: 2); Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA

Managing Editor

[Avang Utriza Yakin](#), Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA

Editors

[Saiful Mujani](#), (SCOPUS ID: 16481194900; h-index: 5); Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA

EDITOR IN CHIEF

Prof. Dr. rer. nat. Evvy Kartini, (SCOPUS h-index: 7), BATAN, Indonesia

MANAGING EDITOR

Drs. Supria, M.Sc .

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARDS

Prof. Dr. Zaki Su'ud, (SCOPUS h-index: 6),(Nuclear Physics; Nuclear Reactor Safety), ITB, Indonesia

Prof. Dr. Terry Mart, (SCOPUS h-index: 14),(Theoretical Nuclear Physics), UI, Indonesia

Dr. Hendig Winarno, (SCOPUS h-index: 5),(Radiation Chemistry; Pharmaceutical Chemistry), BATAN, Indonesia

Dr. Hadi Suwarno, (SCOPUS h-index: 5),(Nuclear Materials Science), BATAN, Indonesia

Prof. Dr. Muhayatun Santoso, (SCOPUS h-index: 2),(Radiochemistry; Nuclear Analytical Techniques), BATAN, Indonesia

Dr. Abu Khalid Rivai, (SCOPUS h-index: 3),(Materials, Corrosion and Nuclear Reactor Technology), BATAN, Indonesia

Prof. Dr. Malcolm F. Collins, (SCOPUS h-index: 8),(Neutron Scattering; Magnetism; Glasses), McMaster

Author Guidelines

Studia Islamika, published three times a year since 1994, is a bilingual (English and Arabic), peer-review journal, and specializes in Indonesian Islamic studies in particular and Southeast Asian Islamic studies in general. The aim is to provide readers with a better understanding of Indonesia and Southeast Asia.

The journal in English and Arabic. Articles should be subject to review with this guide.

Articles should be 100-150 words on 12 Times A. be translated the article. All

References are

1. Azra, A.
2. Azra, A.
3. Fathurrahman, p.177-
4. Feener, Islamic
5. Umar, Mutiara
6. Wahid,
7. Ubrizo,
8. Ms. Un
9. Interviu

Arabic Roman

Letters : ; , b , marbo'at : t. A Guidelines.

Submission

As part of the

4. Petunjuk Khusus Penulisan Isi Naskah Manuskrip

Judul Artikel: Judul Artikel harus dituliskan secara singkat dan jelas, dan harus menunjukkan dikemukakan, tidak memberi peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis seluruhnya dan tidak boleh mengandung singkatan kata yang tidak umum digunakan. Kemukakan terlebih dahulu penjelasan lainnya.

Pendahuluan pernyataan harus dituliskan laporan penelitian tersebut.

Bahan dan metode pemecahan dengan menggunakan peralatan dituliskan. menjadi bagian penelitian

Hasil dan pembahasan temuan ilmiah memadai. dijelaskan. Semua penjelasan yang memuat penelitian

Kesimpulan bukan berdasar hipotesis. penelitian

7. Panduan Penulisan Daftar Pustaka

Penulisan Daftar Pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, End Note, Zotero penulisan yang digunakan di jurnal Teknik adalah sesuai dengan format APA 6th Edition (*American Psychological Association*)

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Bekker, J. G., Craib

Pustaka yang berupa

Fridman, A. (2008)

Pustaka yang berupa

Roeva, D. (2012). Semarang, Indonesia

Pustaka yang berupa

Istadi, I. (2006). Discharge Plasma

Pustaka yang berupa

Primack, H.S. (19

Pustaka yang berupa

Hovmand, S. (199 Dekker.

8. Petunjuk Submit Manuskrip Secara Online

Naskah manuskrip harus dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini (

1. Pengiriman naskah manuskrip sebaiknya dengan *Online Submission* (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik>)
2. Pertama Penulis mendaftarkan sebagai Penulis dan/atau Reviewer "Register" atau alamat: <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik>
3. Setelah Penulis login sebagai Author, klik di "New Submission". Then *Upload Submission*, (3). *Enter Metadata*, (4). *Upload Supplementary Files*
4. Di bagian *Start*, pilih *Journal Section (Full Article)*, centang semua
5. Di bagian *Upload Submission*, silakan unggah file manuskrip artikel
6. Di bagian *Enter Metadata*, masukkan data-data semua Penulis dan
7. Di bagian *Upload Supplementary Files*, diperbolehkan mengunggah lainnya.
8. Di bagian *Confirmation*, silakan klik "Finish Submission" jika selesai
9. Jika penulis kesulitan dalam proses pengiriman naskah melalui sistem email Editorial Jurnal Teknik (jteknik@live.undip.ac.id), namun dapat

PANDUAN PENULISAN NASKAH
JURNAL PENELITIAN KELAPA SAWIT

Nama depan - Nama belakang¹, Nama depan - Nama belakang²
¹Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Jl. Brigjen Katamso No. 51, Medan 20158,
email: jredaksi@iopri.org
²Institusi, alamat

ABSTRAK

Abstrak merupakan intisari dari tulisan yang mencangkup secara singkat tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Untuk naskah dalam bahasa Indonesia, abstrak ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 10 pt, dan abstrak dalam bahasa Inggris, abstrak ditulis dalam huruf Times New Roman, ukuran 10 pt.

Kata kunci: p

PENDAHULUAN

Petunjuk penulisan naskah harus menggunakan format keseragaman format untuk memudahkan untuk penerbitan naskah. Naskah harus ditulis dalam bahasa Inggris dengan format: margin antar kolom, huruf ukuran 12 pt, spasi tiga kali (justified). Kertas yang

C.4. Petunjuk Penulisan
bagi Penulis (Template Penulisan)

3. Petunjuk Umum Penulisan Naskah Manuskrip

Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan jurnal Teknik (dalam format MS Word, gunakan template yang disediakan) dikirimkan melalui salah satu cara berikut ini:

1. Pengiriman naskah manuskrip melalui E-mail ke email Editorial Jurnal Teknik (jteknik@live.undip.ac.id)
2. Pengiriman naskah manuskrip dengan **Online Submission System** di portal E-Journal Teknik (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jteknik>) setelah mendaftarkan sebagai Penulis dan/atau Reviewer di bagian **Author**.

Petunjuk Penulisan Artikel dan template dapat diunduh di alamat berikut ini:

- **Template dan Petunjuk Penulisan Artikel dalam MS Word (.doc):** http://ejournal.undip.ac.id/download/authorguidelines_jteknik2014.doc
- **Template dan Petunjuk Penulisan Artikel dalam PDF (.pdf):** http://ejournal.undip.ac.id/download/authorguidelines_jteknik2014.pdf

Petunjuk submit manuskrip secara daring dapat dilihat di bagian **Petunjuk Submit Online** di bawah. Naskah manuskrip yang sudah memenuhi petunjuk penulisan jurnal Teknik akan dikembalikan ke Penulis terlebih dahulu sebelum dilanjutkan proses penelaahan.

Naskah manuskrip yang ditulis harus mengandung komponen-komponen artikel ilmiah berikut (sub judul sesuai urutan): (a) Judul Artikel, (b) Nama Penulis (tanpa gelar), (c) Alamat Afiliasi Penulis, (d) Abstrak dan Kata Kunci, (e) Pendahuluan, (f) Hasil dan Pembahasan, (g) Kesimpulan, (h) Ucapan terima kasih (jika ada), dan (j) Daftar Pustaka.

Penulisan sub judul di bagian isi artikel (Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan) harus menggunakan format angka Arab berurutan dimulai dari angka satu. Sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Title Case* dan garis bawah. Sub-sub judul ditulis dengan huruf tebal dengan format *Sentence case* dan disusun rata kiri dan menggunakan level dua.

Naskah manuskrip dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jumlah halaman maksimum 10 halaman (tidak termasuk gambar dan tabel). Naskah manuskrip harus ditulis sesuai template artikel ini dalam bentuk siap cetak (*Camera ready*) dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm) dan dengan format margin kiri 25 mm, margin kanan 20 mm, margin atas 25 mm, dan margin bawah 25 mm.

Keberkalaan (best practice)

- **Volume dan nomor terbitan** harus urut, tidak boleh melompat antar terbitan dan menggunakan angka Arab
- **Satu Volume boleh habis dalam satu tahun** atau lebih dari satu tahun (namun idealnya volume habis dalam satu tahun, ganti tahun ganti volume)
- **Dalam satu volume harus berisi minimum dua nomor terbitan**, misalnya: *Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 (Juni)*, *Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 (Desember)*
- **Nomor halaman dalam satu volume harus habis** (nomor 1 dan nomor 2 halaman berlanjut). Volume berikutnya halaman harus dimulai dari halaman satu lagi.
- Jumlah halaman minimum dalam satu volume **tidak harus 200**, yang diatur adalah jumlah artikel minimum per terbit adalah 5 artikel

Vol 19, No 2 (2015)

November

Available online since July 9, 2015

Table of Contents

Full Article

[Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pusat kepada Pemerintah Daerah](#)

Dwi Ardianta Kurniawan, Arif Wismadi, Artidiatun Adji

[Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur](#)

Karel Muskanan

[Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa](#)

Fajar Sidik

[Nilai Demokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung](#)

Tutik Rachmawati, Sonia Juliani Nasution

[The Analysis of Network Governance in The Investment Development of Free Trade Zone and Free Port \(KP8PB\) Batam](#)

Ady Muzwardi

[Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah](#)

Lastria Nurtanzila, Wahyudi Kumorotomo

Editorial Information

Front Matter

Back Matter and Author Guidelines

- Di Table of Contents harus dicantumkan nomor halaman berapa hingga halaman berapa untuk tiap artikelnya
- Aktifkan fitur (nomor halaman ini) ini di *Journal Management* → *Setup* → *Step 4 (Managing Journal)* → *4.3 Identification of Journal Content*

[PDF](#)
105-113

[PDF](#)
115-131

[PDF](#)
133-143

[PDF](#)
144-154

[PDF](#)
155-168

I-IV

Penampilan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
		a. <100 halaman	0
6	Desain Tampilan Laman (<i>Website</i>) atau Desain Sampul	a. Berciri khas, dan memberikan informasi yang jelas	1
		b. Tidak berciri khas	0

PORTAL DEPAN WEBSITE E-JOURNAL

- **Tampilkan Indikator Capaian Jurnal:** indikator capaian jurnal baik juga ditampilkan di bagian depan portal, misalnya: jumlah sitasi, SJR, SNIP, IPP, IF, dan/atau h-index (Google Scholar atau lainnya), terindeks di pengindeks mana saja (yang unggulan saja). Tidak perlu mencantumkan semua logo-logo pengindeks di halaman depan, jika ingin, yang unggulan saja
- **Bagian Footer:** Tampilkan Statistik Pengunjung Unik, boleh juga logo dan institusi publisher, © Copyright, dan dapat juga Badge Jenis Open Access License (Creative Commons, <http://creativecommons.org>). →

Skor maks.: 4

Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling

Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling

ISSN: 2477-2518 (Online)
ISSN: 2443-2202 (Print)

JPPK

Prodi BK PPs UNM

HOME ABOUT LOGIN REGISTER CATEGORIES SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS TEMPLATE JPPK

Home > Volume 3 Number 1 June 2017

Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling

Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling (Journal of Educational Psychology and Counseling) is a peer-reviewed scientific open access, with e-ISSN : 2477-2518 and p-ISSN 2443-2202 published by Counseling Guidance Study Program, Graduate Program of Universitas Negeri Makassar in 2015. In early 2016 Counseling and Educational Psychology Journal has built cooperation with Indonesian Guidance and Counseling Association Organization of South Sulawesi (MoU ABKIN Sul-Sel-JPPK).

Counseling and Educational Psychology Journal is an-Opened Access journal and published twice a year every June and December. It publishes the research (no longer than 5 years after the draft proposed) in term of Counseling guidance and Educational Psychology: career development, counseling techniques, media and technology counseling, career counseling, personal areas of social, behavioristic, cognitive, conceptual or empirical contributions on methodological issues in counseling psychology research.

JPPK Journal Vol.3 No 1 will be Published on June 2017 .Submit your article immediately

Online Submission

Focus And Scope

Editorial Teams

Reviewer Teams

Publication Ethics

Author Guideline

Peer Review Process

Author Fee

Abstracting and Indexing

Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS SITEMAP CONTACT

Search

Home > Vol 8, No 1 (2017)

Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology

- **ISSN: 2087-3379** (print)
- **ISSN: 2088-6985** (online)
- **Accreditation Number (LIPI): 633/AU/P2MI-LIPI/03/2015**
- **Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 1/E/KPT/2015**

Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology (hence MEV) is an international journal providing authoritative source of scientific information for researchers and engineers in academia, research institutions, government agencies, and industries. We publish original research papers, review articles and case studies focused on mechatronics, electrical power, and vehicular technology as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two referees. MEV is published and imprinted by Research Center for Electrical Power and Mechatronics - Indonesian Institute of Sciences and managed to be issued twice in every volume.

Abstracted/Indexed in:

Directory of Open Access Journal (DOAJ), Google Scholar, EBSCOHost, Index Copernicus, Microsoft Academic Search, Sinta, PKP Index, Indonesian Scientific Journal Database (ISJD), Indonesia One Search, Indonesian Publication Index (IPI), Crossref, CiteLike, ROAD, Academic Journal Database, etc.

Announcements

JPPK UNM Indexed by:

JPPK UNM is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

00044132

View JPPK UNM My Stats

PENINGKATEGORISASIAN PENGINDEKS BEREPUTASI

- **Kriteria Pengindeks Bereputasi Tinggi:** *meliputi berbagai bidang ilmu; mempunyai database terbesar di dunia; mempunyai perangkat untuk analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal; menjadi acuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi tingkat dunia; relatif sangat selektif untuk bisa terindeks*
- **Pengindeks Bereputasi Sedang:** *dapat meliputi dan menjadi acuan pengindeksan di bidang ilmu tertentu; mempunyai database yang cukup besar; tidak perlu memiliki perangkat analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal; relatif lebih selektif untuk bisa terindeks; termasuk di sini adalah aggregator jurnal*
- **Pengindeks Bereputasi Rendah:** *dapat meliputi dan menjadi acuan pengindeksan di bidang ilmu tertentu; mempunyai database yang cukup besar; tidak perlu memiliki perangkat analisis sitasi dan pemeringkatan jurnal; relatif tidak selektif untuk bisa terindeks*

KELOMPOK PENGINDEKS BEREPUTASI (per Agustus 2015)

- **Pengindeks Bereputasi Tinggi:** *Thomson Web of Science*; *SCOPUS*; dan/atau yang setara
- **Pengindeks Bereputasi Sedang:** PubMed; CABI; Chemical Abstract Services; EBSCO; Proquest; Gale; DOAJ; Compendex; Engineering Village; Inspec; dan/atau yang setara
- .
- **Pengindeks Bereputasi Rendah:** Google Scholar; Portal Garuda/ IPI; ISJD; Moraref; Mendeley; CiteULike; WorldCat; Sherpa/Romeo; dan/atau yang setara

About the Journal

People

- » [Contact](#)
- » [Editorial Team](#)
- » [Reviewer Acknowledgment](#)

Policies

- » [Focus and Scope](#)
- » [Section Policies](#)
- » [Peer Review Process](#)
- » [Publication Frequency](#)
- » [Open Access Policy](#)
- » [Publication Ethics](#)
- » [INDEXING SITE](#)
- » [Pengunjung](#)
- » [Copyright Notice](#)
- » [Plagiarism](#)
- » [Contact](#)

Submissions

- » [Online Submissions](#)
- » [Author Guidelines](#)
- » [Copyright Notice](#)
- » [Privacy Statement](#)
- » [Author Fees](#)

Other

- » [Journal Sponsorship](#)
- » [Journal History](#)
- » [Site Map](#)
- » [About this Publishing System](#)
- » [Statistics](#)

Menjelaskan Isi, Informasi Jelas dan Kualitas Jurnal

ABOUT THE JOURNAL

People

- [Contact](#)
- [Editorial Team](#)
- [Peer-Reviewer](#)

Policies

- [Focus and Scope](#)
- [Section Policies](#)
- [Peer Review Process](#)
- [Publication Frequency](#)
- [Open Access Policy](#)
- [Article Processing Charges](#)
- [Plagiarism Check](#)
- [Copy Editing and Proofreading](#)
- [References Management](#)
- [Accreditation Certificate](#)

Submissions

- [Online Submissions](#)
- [Author Guidelines](#)
- [Copyright Notice](#)
- [Privacy Statement](#)

Other

- [Journal Sponsorship](#)
- [Site Map](#)
- [About this Publishing System](#)
- [Statistics](#)

Penampilan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
4	Resolusi Dokumen PDF (versi daring) atau Jenis Kertas (versi cetak)	a. Versi daring: Konsisten dan berkualitas resolusi tinggi, atau Versi cetak: Konsisten, berkualitas tinggi dan dicetak di atas <i>coated paper</i>	2
		b. Versi daring: Konsisten dan berkualitas resolusi rendah, atau Versi cetak: Konsisten dan berkualitas sedang dan tidak tergolong <i>coated paper</i>	1
		c. Tidak konsisten	0,5
5	Jumlah Halaman per Jilid atau Volume	a. ≥ 500 halaman	2
		b. 201-499 halaman	1
		c. 100-200 halaman	0,5
		d. <100 halaman	0
6	Desain Tampilan Laman (<i>Website</i>) atau Desain Sampul	a. Berciri khas, dan memberikan informasi yang jelas	1
		b. Tidak berciri khas	0

Penyebarluasan

Jumlah Kunjungan Unik Pelanggan

Indikator	Nilai
a. >50 kunjungan unik pelanggan rerata per hari untuk jurnal yang terbit secara daring	4
b. 10-50 kunjungan unik pelanggan rerata per hari untuk jurnal yang terbit secara daring atau jumlah pelanggan >1000 eksemplar untuk jurnal yang masih terbit secara cetak	2
c. <10 kunjungan unik pelanggan rerata per hari untuk jurnal yang terbit secara daring atau jumlah pelanggan antara 401-1000 eksemplar untuk jurnal yang masih terbit secara cetak	1

00042163 [View My Stats](#)

Daily

Last 7 Days

Chart Options

- Page Views
- Sessions
- Visitors
- New Visitors

Save As Default

Average Daily Page Views

245.3

Average Daily Sessions

93.4

Average Daily Visitors

82.0

Average Daily New Visitors

70.3

CSV

	Page Views	Sessions	Visitors	New Visitors
Fri, 13 Oct 2017	143	64	56	43
Thur, 12 Oct 2017	552	117	104	87
Wed, 11 Oct 2017	327	144	131	118
Tues, 10 Oct 2017	235	90	81	73

PENGUNJUNG UNIK “JKAP” SUDAH BERNILAI “4”

Date Range: All Data or 7 Dec 2015 - 11 Jun 2016

Graph Type: Bar Graph Area Graph Line Graph Save As Default

• Berhak nilai: 4

	Page Views	Unique Visits	First Time Visits	Returning Visits
Total	42,134	9,668	7,364	2,304
Daily Average	225	52	40	13
Sat, 11 June 2016	80	38	37	1

Meningkatkan Kunjungan:

- Lewat Tugas kepada mahasiswa, Mata Kuliah atau lainnya

- Sosialisasi dan memviralkan

~~- Dewan Redaksi menyempatkan membuka~~
tiap hari

- Jejaring Sosial FB, IG, Twitter dll

- Lewat Pengindekx

Penyebarluasan

PENCANTUMAN DI PENGINDEKS INTERNASIONAL BEREPUTASI

Indikator	Nilai
a. Tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi	5
b. Tercantum dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi sedang	3
c. Tercantum dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi rendah	1

PENGGKATEGORISASIAN PENGINDEKS BEREPUTASI

- Kelompok kategorisasi Pengindeks Bereputasi ini akan di-update secara kontinyu oleh Tim Nasional Akreditasi TBI:
- **Pengindeks Bereputasi Tinggi (NILAI 5):** *Thomson Web of Science; SCOPUS; PubMed, dan/atau yang setara → tingkat kesulitan masuk tinggi*
- **Pengindeks Bereputasi Sedang (NILAI 3):** *CaBi; Chemical Abstract Services; EBSCO; DOAJ; dan/atau yang setara. → tingkat kesulitan masuk sedang*
- **Pengindeks Bereputasi Rendah (NILAI 1):** *Google Scholar; Portal Garuda; ISJD; dan/atau yang setara. → tingkat kesulitan masuk mudah*

DAFTAR PENGINDEK

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH
SUBMISSION AUTHOR GUIDELINE EDITORIAL BOARD
SCOPE INDEXING AND ABSTRACTING GOOGLE
SUBSCRIPTION

Home > Indexing and Abstracting

Indexing and Abstracting

JKAP (Journal of Public Administration and Policy) e-ISSN: 2477-4693 have been indexed on:

1. [DOAJ \(Directory of Open Access Journals\)](#)
2. [Bielefeld Academic Search Engine](#)
3. [Indonesian Scientific Journals](#) keywords "Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik"
4. [Indonesian Publication Index \(IPI\)](#)
5. [ROAD](#)
6. [Google Scholar](#)
7. [Indonesia One Search](#)
8. [CiteFactor](#)
9. [WorldCat](#)
10. [Research Gate](#)
11. [Academia.Edu](#)
12. [CiteUlike](#)
13. [Academic Resource Index](#)

Graduate Program of Universitas Negeri Makassar
Address : Jalan Bonto Langkasa Gunungsari Baru Makassar,
90222. Kampus PPs UNM Makassar, Building AD Room 306
Lt II Study Program BK, Indonesia

Email: jppk@unm.ac.id / ilhambakhtiar@unm.ac.id
p-ISSN : 2443-2202
e-ISSN : 2477-2518

JPPK UNM Indexed by:

JPPK UNM is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International](#) license.

00040788

[View JPPK UNM My Stats](#)

- Setiap Pengindeks harus dihubungkan dengan Profil Jurnal di lembaga pengindeks tersebut
- Jumlah Pengunjung yang tinggi bisa jadi akibat dari jumlah pengindeks yang banyak

Penyebarluasan

Alamat/Identitas Unik Artikel

Indikator	Nilai
a. Memiliki DOI tiap artikel	2
b. Memiliki alamat laman yang permanen tiap artikel	1
c. Tidak memiliki DOI ataupun alamat laman permanen	0

- Mendaftarkan DOI melalui CrossRef (<http://crossref.org>)
- Biaya Membership per tahun 275 USD/publisher
- Biaya DOI Artikel: 1 USD per artikel seumur hidup

Table of Contents

Articles

Using Barron's ToEIC Preparation Course Package To Improve Listening Skill For Vocational School
Umar Umar
DOI: 10.26858/est.v3i2.3504

Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Muhammad Wahyu Setiyadi
DOI: 10.26858/est.v3i2.3468

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Siswa SMP
Nasruddin Nasruddin
Zainal Abidin
DOI: 10.26858/est.v3i2.3557

Brain Disorders (Cerebral Palsy) And The Ability Of Academic
Faisal Rachmat
DOI: 10.26858/est.v3i2.3564

Peningkatan hasil belajar mahasiswa melalui metode quantum learning dengan teknik Mind mapping
Andi Mariani Ramlan
DOI: 10.26858/est.v3i2.3551

Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Dan Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Di Kabupaten Majene
Ahmad Ramadhan
DOI: 10.26858/est.v3i2.3579

Penyetaraan tes soal potensi akademik berdasarkan teori respon butir menggunakan Software R di STMIK AKBA

Principal Supervision Scientific Approach Teachers' Performance academics supervision, work motivation, professional competence and Results Early Learning assessment jigsaw learning outcomes mathematics literacy pro-social behaviors. student journal

BARCODE E-ISSN

PLAGIARISM

grammarly

ARCHIVING

CURRENT ISSUE

ATOM	1.0
RSS	2.0
RSS	1.0

Penampilan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
4	Resolusi Dokumen PDF (versi daring) atau Jenis Kertas (versi cetak)	a. Versi daring: Konsisten dan berkualitas resolusi tinggi, atau Versi cetak: Konsisten, berkualitas tinggi dan dicetak di atas <i>coated paper</i>	2
		b. Versi daring: Konsisten dan berkualitas resolusi rendah, atau Versi cetak: Konsisten dan berkualitas sedang dan tidak tergolong <i>coated paper</i>	1
		c. Tidak konsisten	0,5
5	Jumlah Halaman per Jilid atau Volume	a. ≥ 500 halaman	2
		b. 201-499 halaman	1
		c. 100-200 halaman	0,5
		d. <100 halaman	0
6	Desain Tampilan Laman (<i>Website</i>) atau Desain Sampul	a. Berciri khas, dan memberikan informasi yang jelas	1
		b. Tidak berciri khas	0

SUBSTANSI ARTIKEL

Judul Sirahan

Visualizing and interacting with large-volume biodiversity data using client-server web-mapping applications: The design and implementation of antmaps.org

Judul Artikel

Penulis

Julia Janicki ^a, Nitish Narula ^a, Matt Ziegler ^a, Benoit Guénard ^{a,b}, Evan P. Economo ^{a,*}

Afiliasi Penulis

^a Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Onna, Okinawa 904-0405, Japan
^b The University of Hong Kong, School of Biological Sciences, Eakman Biological Sciences Building, Pok Fu Lam Road, Hong Kong, SAR, China

Abstrak

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:
Received 22 January 2016
Received in revised form 20 February 2016
Accepted 25 February 2016
Available online 3 March 2016

The rise of informatics has presented new opportunities for analyzing, visualizing, and interacting with data across the sciences, and biodiversity science is no exception. Recently, comprehensive datasets on the geographic distributions of species have been assembled that represent a thorough accounting of a given taxonomic group of species (e.g. birds, mammals, etc.), and which form critical tools for both basic biology and conservation. However, these databases present several challenges for visualization, interaction, and participation for users across a broad range of scientists and the public. In support of the development of a new comprehensive ant biodiversity database containing over 1.7 million records, we developed a new client-server web-mapping application, antmaps.org, to visualize and interact with the geographic distributions of all 15,050 ant species and aggregate patterns of their diversity and biogeography. Our application development approach was based on user-centered design principles of usability engineering, human-computer interaction, and cartography. The resulting application is highly focused on providing efficient and intuitive access to geographic biodiversity data using a client-server interaction that allows users to query and retrieve data on the fly. This is achieved with a backend solution to efficiently work with large volumes of geospatial data. The usability and utility of the final version of the application was measured based on effectiveness, efficiency and user satisfaction, and assessed using quantitative, usability lab studies and surveys. While the development of antmaps.org was motivated by a particular ant biodiversity dataset, the basic framework, design, and functionality are not specific to ants and could be used to interact with biodiversity data of any taxonomic group.

© 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Genesis Naskah

Keyword

Keywords:
Ant
Web-mapping
Database
User-centered design
Cartographic design
Client-server
Biodiversity informatics
D3.js

Sistematika Pembaban

1. Introduction

1.1. Background

The information revolution has ushered biology into an era of big data, presenting new challenges and opportunities for data-driven research (Howe et al., 2008; Kelling et al., 2009; Reichman et al., 2011; Marx, 2013; Aerts et al., 2014). Studies and initiatives that utilize technologies for data integration, analysis and communication have increased exponentially within the biological and ecological fields (Corralles et al., 2009; Paton, 2009; Ferreira et al., 2011; Graham and Kennedy, 2014). Biodiversity science, as the study of life's variations, is an inherently information-rich enterprise and is currently undergoing a rapid transformation due to the aggregation and synthesis of large databases and various methods for interacting with and visualizing datasets (Garabnick and

Hill, 2009). Biodiversity information comes in many forms, from physical specimens to genomic sequences to field observations. While some new sources of data, such as DNA sequences, have emerged due to technological innovation, much of the recent advances relate to the digitization and consolidation of vast amounts of existing information. Much of this information that has accumulated over the last few hundred years is distributed in countless museum collections and in (sometimes difficult-to-access) published literature (Graham et al., 2004). Recent efforts to aggregate, process, and utilize biodiversity information have presented new challenges and opportunities for the field (Garabnick et al., 2006, 2007; Garabnick and Hill, 2009; Goodwin et al., 2015).

The importance of consolidation and digitization is especially true for a core data type in biodiversity science: records of where each species occurs (or has occurred) on Earth. In the aggregate, such data gives us a map of life on Earth and patterns relevant both for our understanding of basic biology and for designing effective conservation efforts. For example, the aggregation of species occurrence records in order to see overall patterns plays a pivotal role in inferring ecological and evolutionary processes (Jetz

Email Corresponden

* Corresponding author.
E-mail address: evan.economo@gmail.com (E.P. Economo).

et al., 2012). While these datasets are nowhere near complete for most groups of organisms (Meyer et al., 2015), the consolidation of large biodiversity datasets in vertebrates and plants has already led to insights into the global ecology and evolution of biodiversity (Schipper et al., 2008; Orme et al., 2009; Kier et al., 2009; Kraft and Jetz, 2007; Buckley and Jetz, 2007), as well as served as a critical guide to global conservation efforts (Joppa, 2015; Pimm et al., 2014).

While methods for consolidating and curating such biodiversity data are an important and active research area, we focus here on the problem of visualizing and interacting with the data through the web after a dataset is created. Our interest is driven by needs that have arisen during the recent construction of a new database on global ant biodiversity, the Global Ant Biodiversity Informatics (GABI) database (Gouillard et al. in preparation). In this contribution, we report on the design and implementation of antmaps.org, a new web-mapping application focused on biodiversity data. We first discuss the database and problem that motivates this new tool as well as how it relates to existing tools.

1.2. The GABI database

Comprehensive biodiversity datasets exist for birds (eBird, 2012), mammals (Wilson and Reeder's Mammals species of the world's, 2005), amphibians (AmphibiaWeb, 2016), fish (Fishbase, 2015), and plants (GBIF, 2016; USDA and NRCS, 2016). However, comprehensive datasets that cover the vast majority of biodiversity-terrestrial invertebrates—remain a major hole in our knowledge and are an important need for both basic biology and conservation.

The GABI project is intended to be a first step towards addressing this knowledge gap by developing comprehensive data on one ecologically important animal group: ants. Although ant biodiversity is much less well documented than vertebrates, they are relatively well studied compared to most invertebrates due to their ecological importance and dominance in natural communities, their economic importance, and their fascinating social biology (Hölldobler and Wilson, 1990). This, combined with their moderate levels of diversity, makes them a good choice for a representative invertebrate group.

The GABI database is a combination of museum collection data, on-line specimen databases, and most notably, published literature. Species distribution data for over 8650 publications have been incorporated into the database thus far. The full description of the methods and results of this data compilation will be presented elsewhere in a dedicated publication (Gouillard et al. in preparation), but the basic format of the data in species occurrences; species observed in a given location. As of December 2015 there are 1.7 million such records in the database, and the data is being actively used for biodiversity research (e.g. Economo et al., 2015a, 2015b).

As collectors have only begun using latitude-longitude information relatively recently, the majority of the older data in the database do not have associated geographic coordinates. A long-term goal is to geo-reference these records to increase the resolution of the data, but as an intermediate step the GABI records are currently assigned to a system of polygons covering Earth's surface. These polygons are chosen practically to maximize data inclusion, and while location information of older collections often do not include geographic coordinates, they can be easily assigned to political regions and (if applicable) island names. Admin 1 (state- or province-level) was used for larger countries (e.g. USA, China), while Admin 0 (country-level) was used for smaller countries (e.g. Ecuador, France). In some cases a biogeographic unit such as an island (e.g. Borneo, New Guinea) was used even if it spanned political regions.

To summarize, the GABI data are arranged as a set of individual records where species names are associated with an area, geographic coordinates (if available), and citation information. Taxonomy is standardized and continuously maintained to keep pace with developments in systematics. Native/introduced status is recorded, and introduced ants only known from quarantine or other indoor environments are distinguished from

records of exotic establishment. In addition, the GABI participants curate the records in a continual effort to call errors and identify dubious records.

1.3. Existing tools for visualizing biodiversity data

Data visualization has become not only a way to present results for specific studies, but also serve as exploration tools that researchers can use throughout the scientific process (Fox and Hendler, 2011). Particularly, web-mapping applications are becoming increasingly important in our daily lives as well as in scientific research (Touss, 2011; Zaitrow, 2015) as they enable such visualization of geographically referenced data through a web interface available online. They are good choices for presenting spatial datasets and play an essential role in facilitating the analysis and communication of these datasets.

Many web-mapping applications or online databases have been designed to centralize taxon- or region-specific biodiversity data (Flemson et al., 2007; Auer et al., 2011; Ferreira et al., 2011; Borges et al., 2010; Janicki et al., 2014), each with their own solutions to effectively serve the dataset and visualize it in an intuitive, useful manner that is suitable for its target users.

Auer et al. (2011) developed HerbariaViz, an interactive mapping application that visualizes a database of California's floral observation data. Its main goals are to present solutions to address large volumes of spatiotemporal point data and to make use of good cartographic design to create a flexible, usable client-side interface. The authors chose to visualize their data using graduated point symbols to represent aggregated count data as it enables the users to easily see the distribution of a species while having the background as a context, and co-occurs allow users to identify temporal periods of the dataset.

Another example is the GBIF-MAPIA, a web-based GIS tool to explore biodiversity data on a global scale (Flemson et al., 2007). The tool was developed in order to effectively utilize the large amount of legacy biodiversity data served by GBIF. Many challenges had to be overcome during the development of the application, from assuring fast speed of access to handling large amounts of data to building a flexible and intuitive mapping interface. The particular solution that is most relevant to antmaps.org is how they optimized the effectiveness of viewing distributional data by allowing user selection of symbology for displaying map search results and by allowing the user to view or hide base map layers.

The Map of Life (MOL), 2016 project has provided an online application that serves as a global, collaborative interface for storing and serving species distribution information (Jetz et al., 2012). It stores over 370 million records, visualization species ranges and provides species lists for different geographic areas for over 950,000 species. Its main goal is to synthesize species distributional knowledge and it aims to improve quality control of data by means of data integration and to increase the potential of data by simplifying the process of scientific exploration and analysis. The interface includes two views, species and location, each with clear entry points for intuitive user navigation and good filtering options to effectively handle the large dataset.

Several biodiversity web resources focused on ants are available. In particular, both AntWeb.org (AntWeb, 2016) and AntWiki.org (AntWiki, 2016) are multifaceted resources on ant biodiversity that include information on geographic distribution. These sites are essential tools for myrmecologists (and are used daily by the authors of this ms) and have significant value for outreach and education. Yet, neither currently have the capability to present all the data types included in the GABI dataset, and neither are optimized for geographic data exploration given their more generalized goals.

1.4. Objectives for antmaps.org

The motivation behind the application is to support ant biology and biodiversity research by creating a tool for researchers and other interested parties based on the GABI dataset, while drawing upon the

Judul Sirahan

Sistematika pembaban

these functions and maintain efficiency, but at present it seems to us that this set of mutually reinforcing web applications can be most effectively utilized by a knowledgeable user. To facilitate the synergy between sites, we have made prominent links that allow the user to easily jump from a species or higher taxon map to the corresponding page in AntWiki.org or AntWeb.org.

It is also worth questioning why taxon-specific sites might be useful when generalized tools that cover all taxonomic groups are available (Flemson et al., 2007; Map of Life, 2016). While we don't have any conviction that this will remain true in the long-term, at present the taxon-specific applications facilitate more efficient interaction for researchers, and more direct control over display and curation of the data in a way that is tailored to the taxon of interest. This means that the menus are focused on the taxonomic scales that are relevant for ants, and features like the range classification (native, introduced, indoor introduced, need verification) that may not be relevant for all taxa—can be implemented. At the same time, specialized sites like ours may be difficult to find for biologists outside the ant research community or the general public, who may casually or occasionally want to find information on ant biodiversity. The obvious advantage of a centralized website is that it is easily discoverable. Our near-term goal is to develop mechanisms that allow our data to sync with these other websites. This would suggest one long-term model for the biodiversity-related web-ecosystem: a hub-and-spoke network of focused websites that are tailored to specific taxa of interest, connected to centralized, generalized websites.

Biodiversity research is as important and pressing as it ever has been, and not for positive reasons (Gouillard et al., 2012). The relatively new field of biodiversity informatics is poised to muster the considerable capabilities of modern computation and data-science just when it is needed most. Here we introduced a novel tool that may assist scientists in the study of ant biodiversity by providing efficient access to comprehensive biogeographic data and to visualize and discover biotic patterns. While the antmaps.org site is tuned for our focal taxon with respect to details such as the taxonomic levels of the menus, the minimalist biodiversity mapping framework could easily be adapted for other groups. No doubt, the ecosystem of biodiversity-related web applications will continue to grow and self-organize in the coming years and decades.

Acknowledgments

We warmly thank all the data contributors and collaborators on the GABI project, and all those who volunteered their time to help us test evaluate the antmaps.org application during the design process. We additionally thank K. Dudley for technical GIS assistance. We thank B.L. Fisher and two anonymous reviewers for comments on the manuscript. The antmaps.org project is supported by subsidy funding to OIST.

References

AmphibiaWeb. 2016. Information on amphibian biology and conservation. AmphibiaWeb, Berkeley, California. [web application] Available: <http://amphibiaweb.org/> (Accessed 20 January 2016).

Andriani, M., Andriani, G., 2007. Designing visual analytics methods for massive collections of movement data. *Cartographica* 42 (2), 117–138.

AntWeb, 2016. [web application] Available: <http://www.antweb.org/> (Accessed 20 January 2016).

Buckley, L.B., Jetz, W., 2007. Environmental and historical constraints on global patterns of amphibian richness. *Proc. R. Soc. Lond. Ser. B* 274, 1167–1173.

Chikrelis, A., Herli, S., Gatzandis, S., Fabrikas, S., 2008. Evaluating the effectiveness of an interactive map interface design: a case study investigating usability metrics with eye-movement analysis. *Cartogr. Geogr. Inf. Sci.* 35 (1), 5–17.

Cooper, A., Reisman, R., 2003. *About Face 2.0: The Essentials of Interaction Design*. Wiley, Indianapolis.

eBird, 2012. An online database of bird distribution and abundance. [web application] Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org/> (Accessed 14 January 2016).

Economo, E.P., Kline, P., Sarant, E., Gouillard, B., Lecroq, B., Knowles, L.L., 2015a. Global phylogenetic structure of the hyperdiverse ant genus *Pheidole* reveals the repeated evolution of macroecological patterns. *Proc. R. Soc. B* 282, 20141416.

Economo, E.P., Sarant, E.M., Janda, M., Clouse, K., Kline, P., Fischer, C., Blanchard, B.D., Karslow, L.M., Anderson, A., Bernas, M., Gouillard, B., Lacky, A., Kabejig, C., Wilson, E.O., Knowles, L.L., 2015b. Breaking out of biogeographic modules: range expansion and taxon cycles in Indo-Pacific *Pheidole*. *J. Biogeogr.* 42, 2289–2301. <http://dx.doi.org/10.1111/jbi.12592>.

Ferreira, N., Van, P., Pold, D., Kelling, S., Wood, C., Prier, J., Silva, C., 2011. *BirchVis: visualizing and understanding bird populations*. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 17 (12), 2374–2383.

Fishbase, 2015. [web application] Available: <http://www.fishbase.org/> (Accessed 14 January 2016).

Flemson, P., Gatzandis, R., Krieger, J., Kasperta, A., Nield, D., 2007. A web-based GIS tool for exploring the world's biodiversity: the global biodiversity information facility mapping and analysis portal application (GBIF-MAPIA). *Ec. Inf.* 2, 49–60.

Fox, P., Hendler, J., 2011. Changing the equation on scientific data visualization. *Science* 331 (2011), 705–708.

GBIF Global Biodiversity Information Facility, 2016. [web application] Available: <http://www.gbif.org/> (Accessed 14 January 2016).

Gonzalez, R., Cardille, J.A., Parrott, L., Gaudreau, C., Desr, G., 2009. SPIN GeoSoc: an interactive approach to the visualization and analysis of point-based ecological data. *Ecol. Inf.* 4 (4), 196–205.

Goodwin, Z.A., Harris, D.J., Pyle, D., Wood, J.R., Scotland, R.W., 2015. Widespread mistaken identity in tropical plant collections. *Curr. Biol.* 25, 1086–1087.

Graham, M., Kennedy, J., 2014. *Vizier: visualizing species archives*. *Ecol. Inf.* 24, 132–147.

Graham, C.H., Fortier, S., Hartman, F., Moritz, C., Peterson, A.T., 2004. New developments in museum-based biodiversity and applications in biodiversity analysis. *Trends Ecol. Evol.* 19, 307–313.

Gouillard, B., Weiser, M.D., Dunn, R.L., 2012. Global models of ant diversity suggest regions where new discoveries are most likely to be under disproportionate deforestation threat. *PNAS* 109 (19), 7368–7373.

Gouillard, B., Weiser, M.D., Gomez, K., Economo, E.P., 2016. *Renewing the distribution of ants: the Global Ant Biodiversity Informatics database (GABI)* (in preparation).

Gouillard, B.P., Hill, A., 2009. Biodiversity informatics: automated approaches for documenting global biodiversity patterns and processes. *Bioinformatics* 25 (4), 421–428.

Gouillard, B.P., Hill, A.W., Lane, M., 2007. Towards a collaborative, global infrastructure for biodiversity assessment. *Ecol. Inf.* 10 (8), 663–672.

Hartover, M., Shenoy, S., 2009. Designing better map interfaces: a framework for planning and scoring. *Cartogr. Geogr. Inf. Sci.* 36 (2), 77–88.

Hölldobler, B., Wilson, E.O., 1990. *The Ants*. Springer, Berlin.

Howe, D., Costantini, M., Peyer, P., Gajbort, T., Hainisch, L., Hilde, W., Hill, D.P., Kania, K., Schaffner, M., Spire, S., Twigg, S., 2008. Big data: the future of biodiversity. *Nature* 455 (7209), 47–50.

Janicki, J., Gos, C., Connors, M., Darchan, D., Roth, R.E., 2014. *World viewer: an interactive mapping application for geographic and phenological exploration of Wisconsin's prairie wetlands*. *J. Maps* 10 (2), 1–8.

Jetz, W., McPherson, J.M., Gouillard, B.P., 2012. Integrating biodiversity distribution knowledge: toward a global map of life. *Trends Ecol. Evol.* 27, 151–153.

Joppa, L.N., 2015. Technology for nature conservation: an industry perspective. *Arbio* 44 (Suppl. 4), S322–S328.

Kelling, S., Hochachka, W.M., Fink, D., Riedelwald, M., Carstean, R., Ballard, G., Hooker, G., 2009. Data-intensive science: a new paradigm for biodiversity studies. *Bioinformatics* 19 (7), 613–620.

Kier, G., Marlon, J., Drexler, E., Karknets, T.H., Kogler, W., Kraft, H., Barthlott, W., 2005. Global patterns of plant diversity and floristic knowledge. *J. Biogeogr.* 32, 1105–1116.

Kraft, H., Jetz, W., 2007. Global patterns and determinants of vascular plant diversity. *PNAS* 104 (14), 5925–5930.

Krug, S., 2000. *Don't Make Me Think: A Common Sense Approach To Web Usability*. New Riders Publishing, Berkeley, CA.

Fig. 2. The Species Range Maps View. Colors reflect different status of the species in each area (e.g. native, exotic, etc.).

Table 1
Evaluation method and respective metrics.

Evaluation method/metric	Effectiveness	Efficiency	Satisfaction
Questionnaire			X
Usability testing	X	X	X
Survey	X		X

Table 2
Usability testing scenarios and tasks, with associated goals of each task.

Scenarios and tasks	Goal of task
<p><i>Scenario 1:</i> You are a taxonomist and you collected an ant specimen in Panama, and you know it is in the genus <i>Atta</i>. You want to know what <i>Atta</i> species are found in Panama to compare the specimen you collected to these species (Task 1). You also want to see how <i>Atta</i> is distributed across the world (Task 2).</p> <p>You have identified the specimen as <i>Atta cephalotes</i>. You want to know the geographic distribution of this species (Task 3). You also want to know the total number of records for the species from Panama (Task 4).</p>	<p>Retrieve data from a specific region (overall species, a specific subfamily or a specific genus)</p> <p>Visualizing the overall ant species richness on a global scale, or the species richness of a specific subfamily or genus</p> <p>Visualize the range of a specific species</p>
<p><i>Scenario 2:</i> You collected some specimens of <i>Pheidole megacephala</i>, a globally distributed invasive ant species, in Taiwan. You want to check <i>Pheidole megacephala</i>'s status in Taiwan (native, exotic...) and you want to get an overall picture of the species' native range (Task 5). You want to learn more about this species since it is one of the most problematic invasive ant species. To do so you would access the external link to AntWiki for this species from within antmaps.org (Task 6). Quickly scan over the range maps one after another of the 20 <i>Pheidole</i> species that come after <i>Pheidole megacephala</i> alphabetically (Task 7). Since you are collecting in Taiwan, you want to see how the ant fauna in Taiwan is distributed across the rest of the world (Task 8). Suppose a species found in Taiwan is also found in Bolivia, you believe that there is an issue with the data since there are no other species from Taiwan that are also found in South America. You want to report the data issue to the antmaps.org administrators (Task 9). Finally, given that there are many similar species found in Myanmar and Taiwan, you would like to see the how the species in Myanmar are distributed globally, and then find the number of species in common between Taiwan and Myanmar, complete this task assuming you didn't know where Myanmar is on the map (Task 10).</p>	<p>Retrieve information on citation, number of records and type of data of a particular species from a particular region</p> <p>Visualize the status of a species in a particular region</p> <p>Be able to access external tools from within antmaps.org</p> <p>Compare subfamily or genus diversity or species ranges one after another</p> <p>Compare fauna across regions</p> <p>Report data issue</p> <p>Compare fauna of two specific regions</p>

Using Barron's ToEIC Preparation Course Package To Improve
The Listening Skill For Vocational School

Umar
Universitas Sulawesi Barat, Majene Sulawesi Barat
Email: umarahaf@yahoo.com

(Received: Juni-2017, Reviewed: Juli-2017, Revised: Juli-2017, Accepted: Agustus-2017, Published: Agustus-2017)

©2017 - EST Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This research aims at finding out the use of Barron's TOEIC preparation course package to improve the listening of the eleventh grade students at SMK Negeri Tinambung academic year 2010/2011. The objectives of the research were to find out whether or not the use of Barron's TOEIC preparation course package significantly improves the listening ability of the eleventh grade students at SMK Negeri Tinambung academic year 2010/2011. The research used quasi experimental research design. The samples consisted of 50 students which belonged to two groups; experimental group and control group. The research data were collected using two the listening test was given to the both groups. The research results indicated that the use of Barron's TOEIC preparation course package significantly improved the listening ability of the eleventh grade students at SMK Negeri Tinambung academic year 2010/2011. The results of posttest of both groups were improved, but the use of Barron's TOEIC preparation course package was more improved than English in Progress Business & Management for SMK Year XI: TOEIC based Activities, By Munah F. Anwar. It was proved by the result of mean score of posttest of the experimental was higher than the control group in listening (85.00 > 79.40).

Keywords: Barron's TOEIC preparation course package; improvement of the listening skill; vocational School

INTRODUCTION

Teaching materials, teaching methods, and teaching strategies of English as foreign language always need the development. The development of English teaching materials, teaching method, and teaching strategies must be relevant to the students' need. They should be formulated in the curriculum decided by the government.

Beside that, the local government should generally support to the central government to improve the achievement of the students'

subjects and especially to improve the achievement of students' English subject.

One of the researchers found that the achievement of students' English subject of senior high school and vocational school in South Sulawesi is unsatisfactory where the average grade is 5.17 for language department, 5.59 for science department, and 4.93 for social studies department. This indicates that the English teaching must be evaluated by government. So some indications should be developed are teaching materials, teaching method, and teaching strategy which relevant

Lisensi Creative Commons
Untuk mengizinkan penggunaan
mengulang konten yang
dipublikasikan sebagai hak cipta
penulis. 4 dari 6 lisensi CC
memenuhi syarat. CC BY, CC BY-
SA, CC BY-NC, CC BY-NC-SA.
Sebagian besar jurnal Indonesia
di DOAJ menggunakan salah
satu dari lisensi ini
Untuk mendapatkan DOAJ,

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
1	Cakupan Keilmuan	a. Superspesialis, misalnya: taksonomi jamur, atau studi Jepang	4
		b. Spesialis, misalnya: fisiologi tumbuhan atau ekologi pesisir, atau studi Asia Timur	3
		c. Cabang ilmu, misalnya: botani atau studi wilayah	2
		d. Disiplin ilmu, misalnya: biologi atau sosiologi	1
		e. Bunga rampai dan kombinasi berbagai disiplin ilmu, misalnya: MIPA, sains dan keteknikan	0
2	Aspirasi Wawasan	a. Internasional	6
		b. Regional	4
		c. Nasional	3
		d. Kawasan	1
		e. Lokal	0

Jangan Pernah Terima Artikel di Luar Scope

Distribusi Asal Penulis

- Jurnal harus konsisten dengan **Focus and Scope** dan sesuai bidang ilmunya
- **Masih banyak jurnal yang mau menerima artikel yang tidak sesuai Fokus dan Skop jurnal atau meluas ke bidang ilmu lain**, hanya karena untuk memenuhi jadwal terbit.
- **Pada Aspirasi Wawasan**: Setiap terbit, jurnal sebaiknya diisi minimum oleh **penulis-penulis dari berbagai institusi dan dari berbagai provinsi**, jangan hanya dari satu institusi saja (40-60), bahkan lebih baik dari negara selain Indonesia
- Setiap terbit, jurnal sebaiknya **jangan hanya diisi oleh penulis dari pengelola jurnal itu sendiri**.
- **Jurnal yang bersifat bunga rampai**, akan lebih baik jika dipecah menjadi yang lebih spesifik, jika tidak, harus diisi artikel2 yang berkualitas baik

D.1 Cakupan keilmuan → Focus and Scope sudah ada, dan sudah terinci dengan baik

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ONLINE
SUBMISSION AUTHOR GUIDELINE EDITORIAL BOARD PUBLICATION ETHICS AIMS AND
SCOPE INDEXING AND ABSTRACTING GOOGLE SCHOLAR PROFILE ANNOUNCEMENT JOURNAL
SUBSCRIPTION

Home > **Focus and Scope**

Focus and Scope

The purpose of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts and ideas or research results that have been achieved in the area of public administrations and policy.

JKAP (Journal of Public Administration and Policy), with registered number P-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693 is a multidisciplinary journal in the national level that covered many main problems in the science of public administration discussion. Specifically, JKAP focuses on the main problems in the development of the science of public administration and policy areas as follows

1. **Development Administration;**
2. **Regional Autonomy;**
3. **Bureaucracy and The State Apparatus**
4. **Decentralization;**
5. **Economic and Development Science;**
6. **Public Management;**
7. **Governance and Policy; and**
8. **Another social science that covered Science of Public Health, Fiscal Politics, and Regional Planning.**

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
3	Kepioniran Ilmiah / Orisinalitas Karya	a. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah tinggi	6
		b. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah cukup	4
		c. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah rendah	2
		d. Memuat artikel yang berisi karya tidak orisinal dan/atau tidak mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah	0
4	Makna Sumbangan bagi Kemajuan Ilmu	a. Sangat nyata	3
		b. Nyata	2
		c. Tidak nyata	1

**Kepioniran/
Orisinalitas
biasanya di bag.
Pendahuluan**

- Kepioneran suatu karya ilmiah atau orisinalitasnya, hanya dapat diketahui oleh **Mitra Bebestari yang sesuai dengan bidang ilmunya** → bisa dilihat dari *state of the art* di Pendahuluan
- **Kepioneran artikel ilmiah**: dilihat dari berkualitas atau tidaknya suatu artikel, misal dilihat di bag. **Pendahuluan**, seharusnya dilengkapi: ***state of the art penelitian sebelumnya yang mirip, perumusan masalah atau signifikansi kebaruan artikel***, dan adanya ***tujuan penelitian/artikel***.
- **Novelty atau Gap Analysis** seharusnya terdiri dari: *sisi penting dan tidaknya riset/artikel dan apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang mirip (keunikan artikel ini)?*
- **Tidak lazim jika ada** sub-bab “*tinjauan pustaka*”, “*perumusan masalah*”, “*literature review*” di dalam paper. **Jika terpaksa ada sub-bab “*Landasan Teori/Konsep*”**, pastikan hanya menampilkan konsep/teori terdahulu yang akan dipakai di pembahasan.

Bahkan bisa dipandu di Author Guidelines

10.13. Abstract and Keywords

An abstract should stand alone, means that no citation in the abstract. Consider it the advertisement of your article. The abstract should tell the prospective reader what you did and highlight the key findings. Avoid using technical jargon and uncommon abbreviations. You must be accurate, brief, clear and specific. Use words which reflect the precise meaning. The abstract should be precise and honest. Please follow word limitations (100-300 words).

Keywords are the labels of your manuscript and critical to correct indexing and searching. Therefore the keywords should represent the content and highlight of your article. Use only those abbreviations that are firmly established in the field. e.g. DNA. Each word/phrase in keyword should be separated by a semicolon (;), not a comma (,).

10.14. Introduction

In Introduction, Authors should state the objectives of the work at the end of introduction section. Before the objective, Authors should provide an adequate background, and very short literature survey in order to record the existing solutions/method, to show which is the best of previous researches, to show the main limitation of the previous researches, to show what do you hope to achieve (to solve the limitation), and to show the scientific merit or novelties of the paper. Avoid a detailed literature survey or a summary of the results. Do not describe literature survey as author by author, but should be presented as group per method or topic reviewed which refers to some literatures.

Example of novelty statement or the gap analysis statement in the end of Introduction section (after state of the art of previous research survey): "..... (short summary of background)..... A few researchers focused on There have been limited studies concerned on Therefore, this research intends to The objectives of this research are"

10.15 Materials and Methods

Materials and methods should make readers be able to reproduce the experiment. Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already published should be indicated by a reference: only relevant modifications should be described. Do not repeat the details of established methods. For the chemicals, please provide details of brand and purity (example: CaO (Merck, 99.5%)).

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
5	Dampak Ilmiah	a. Tinggi (jumlah sitasi > 25)	5
		b. Cukup (jumlah sitasi 11-25)	4
		c. Sedang (jumlah sitasi 6-10)	3
		d. Kurang (jumlah sitasi 1-5)	1
		e. Tidak berdampak (jumlah sitasi 0)	0
6	Nisbah Sumber Acuan Primer berbanding Sumber lainnya	a. > 80 %	4
		b. 40-80 %	2
		c. < 40 %	1

Gunakan Profil Sitasi di Google Scholar atau Scopus

Pentingnya Daftar Pustaka dari Literatur Primer

- Dampak ilmiah atau jumlah sitasi atau jumlah rujukan dari jurnal lainnya **harus disediakan informasinya oleh pengelola jurnal di halaman jurnal dalam bentuk screenshot atau capture atau link URL** dari penyedia data (misalnya: *Google Scholar*, *Scopus*, atau lainnya)
- Dampak ilmiah atau jumlah sitasi atau jumlah rujukan dari jurnal lainnya **dapat juga dihubungkan melalui alamat URL yang dapat diperiksa oleh Asesor secara daring**, (misalnya: *Google Scholar*, *Scopus*, atau lainnya).
- Dampak ilmiah juga **mempertimbangkan besarnya nilai h-index atau i10-index**, untuk melihat distribusi sitasinya.
- Sumbangan nyata sebuah karya ilmiah atau jurnal *dapat juga dilihat dari banyaknya jumlah sitasi atau rujukan dari peneliti lainnya*.
- Untuk sementara, jumlah sitasi (pada instrumen akreditasi) akan dipertimbangkan dalam bentuk jumlah total.

Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling

+ IKUTI

universitas negeri makassar

Tidak ada email yang diverifikasi - [Beranda](#)

psikologi pendidikan bimbingan dan konseling

JUDUL	DIKUTIP OLEH	TAHUN
<p>Pengembangan Video Ice Breaking Sebagai Media Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial MI Bakhtiar Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling 1 (2), 150-162</p>	6	2015
<p>Enam Kontinum dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli Lgbt KR Azmi Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling 1 (1), 50-57</p>	5	2015
<p>TINJAUAN KONSEP DIRI DAN DIMENSINYA PADA ANAK DALAM MASA KANAK-KANAK AKHIR BN Kiling, IY Kiling Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling 1 (2), 116-124</p>	2	2015
<p>Ketergantungan Online Game dan Penanganannya R Syahrani Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling 1 (1), 84-92</p>	2	2015
<p>Pengaruh Pendekatan Perilaku Kognitif terhadap Tingkat Penyesuaian Diri Siswa di Kelas</p>	2	2015

Dikutip oleh

	Semua	Sejak 2012
Kutipan	22	22
indeks-h	2	2
indeks-i10	0	0

Sudah memiliki Sitasi 22 Sehingga nilainya 4

- Muhammad Ilham Bakhtiar
Bimbingan Konseling
- Wahyu Nanda Eka Saputra
Universitas Ahmad Dahlan
- Farida Ananti

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
7	Derajat Keasutuhan	a. $> 80\%$	5
		b. 40-80 %	3
		c. $< 40\%$	1
8	Analisis dan Sintesis	a. Baik	3
		b. Cukup	2
		c. Kurang	1
9	Penyimpulan dan Perampatan	a. Baik	3
		b. Cukup	2
		c. Kurang	1

**Pustaka 10
tahun terakhir**

- Di bagian Daftar Pustaka Acuan, **perbandingan antara jumlah Sumber Acuan Primer dan jumlah Sumber Acuan Sekunder sebaiknya lebih dari 80%** → nilai maks 3
- Yang termasuk **Sumber Acuan Primer**, antara lain: artikel di jurnal ilmiah, artikel di buku dari hasil penelitian, situs sejarah, artefak, dan lain2 yang bersifat karya asli.
- Daftar Pustaka Acuan sebaiknya **merupakan publikasi ilmiah 10 tahun terakhir**, kecuali bidang-bidang ilmu tertentu → nilai maks 5
- **Analisis dan Sintesis** dapat dilihat dari mutu hasil dan pembahasannya, paling tidak memuat: *what/how, why*, dan *what else*. Tonjolkan ini di Petunjuk untuk Penulis. → nilai maks 3
- **Kesimpulan** harus benar-benar cukup menjawab tujuan penelitian. → nilai maks 3

Padatamu Pelanggan yang Mengingat Hotel Pelangi Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis*. 6 (2).

Oliver & Richard, L. 1999. Whence Comes Loyalty. *Journal of Marketing*. 3: 33-44.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Cara Pemberian Perintah Atau Izin Terhadap Membuka Rahasia Bank.

Prasetyo, W. B. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Swalayan Luwes Purwodadi). *Jurnal Manajemen Pemasaran*. 3 (4).

Rahyuda, I. K. 2009. Pengaruh Kewajaran Harga, Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pengguna Penerbangan Domestik di Denpasar.

Rahmana, R. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Kepuasan Nasabah Pinjaman dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kantor Cabang Magetan). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Pastikan di jurnal, artikel-artikelnya menggunakan **Sumber Acuan Primer** (misalnya dari jurnal ilmiah)
- Kebanyakan artikel-artikelnya masih belum menggunakan literatur primer sebagai acuan, dan 10 tahun terakhir, bahkan banyak rujukan dlm bentuk **website**.

Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Winahyuningsih, P. 2013. Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Gripta Kudus. Kudus: Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, ISSN : 1979-6889.

Zeithaml, V. A., William, K. A., Richard, S. 1993. A dynamic process model of service quality: From expectations to behavioral Intentions. *Journal of Marketing Research*. 7.

Zeithaml, V. A., Berry Leonard L & Parasuraman, A. 1996. The behavioral consequences of service quality. *Journal of Marketing*. 60 (2): 31.

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
8	Analisis dan Sintesis	a. Baik	3
		b. Cukup	2
		c. Kurang	1
9	Penyimpulan dan Perampatan	a. Baik	3
		b. Cukup	2
		c. Kurang	1

Pembahasan →

Simpulan →

- **Analisis dan Sintesis** dapat dilihat dari mutu “hasil dan pembahasannya”, misal: paling tidak memuat: *what/how*, *why*, dan *what else*. Pembahasan harus bersifat ilmiah.
- **Tidak boleh ada** sub-bab “*tinjauan pustaka*”, “*perumusan masalah*”, “*literature review*” di dalam paper.
- **Kesimpulan** harus benar-benar dan cukup menjawab tujuan penelitian.

Gaya Penulisan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
1	Keefektifan Judul Artikel	a. Lugas dan Informatif	1
		b. Lugas tetapi kurang informatif atau sebaliknya	0,5
		c. Tidak lugas dan tidak informatif	0
2	Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis	a. Lengkap dan konsisten	1
		b. Lengkap tetapi tidak konsisten	0,5
		c. Tidak lengkap dan tidak konsisten	0
3	Abstrak	a. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia	2
		b. Abstrak kurang jelas dan ringkas atau hanya dalam Bahasa Inggris atau dalam Bahasa Indonesia saja	1
		c. Abstrak tidak jelas dan bahasa tidak baku	0,5

Abstrak paling tidak mengandung:
tujuan, metode singkat, dan hasil/ finding

Gaya Penulisan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
4	Kata Kunci	a. Ada, konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel	1
		b. Ada tetapi kurang konsisten atau kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel	0,5
		c. Tidak ada	0
5	Sistematika Pembaban	a. Lengkap dan bersistem baik	1
		b. Lengkap tetapi tidak bersistem baik	0,5
		c. Kurang lengkap dan tidak bersistem	0
6	Pemanfaatan Instrumen Pendukung	a. Informatif dan komplementer	1
		b. Kurang informatif atau komplementer	0,5
		c. Tak termanfaatkan	0

Gaya Penulisan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
7	Cara Pengacuan dan Pengutipan	a. Baku dan konsistendan menggunakan aplikasi pengutipan standar	1
		b. Baku dan konsisten tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar	0,5
		c. Tidak baku dan tidak konsisten	0
8	Penyusunan Daftar Pustaka	a. Baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar	2
		b. Baku dan konsisten, tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar	1
		c. Tidak baku dan tidak konsisten	0
9	Peristilahan dan Kebahasaan	a. Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar	2
		b. Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang cukup baik dan benar	1
		c. Berbahasa yang buruk	0

Kebahasaan sesuai EYD; Struktur kalimat; paragraf, dll.

CATATAN PENTING...!

- ✓ Penulis harus memperhatikan aim and scope, *template*, dan kutipan naskah (*ketika submit naskah*)
- ✓ Editor harus melakukan *screening* naskah secara cermat sebelum naskah diproses
- ✓ Editor bagian harus memastikan naskah *double blind review* dan mengingatkan

- ✓ Editor perlu mengecek ulang naskah yang sudah terbit di menu *Archives* (seperti: susunan volumen/issue, halaman naskah, dan bagian artikel dalam satu *issue*)
- ✓ *Editor In Chief* harus bijaksana dalam mengambil keputusan naskah hasil review (jika ada perbedaan hasil review naskah)
- ✓ *Editor In Chief* harus aktif menjalin komunikasi dengan reviewer dan editorial board dalam rangka peningkatan kualitas dan aksesibilitas naskah
- ✓ Pengelola jurnal aktif mempromosikan terbitan jurnalnya

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
1	Cakupan Keilmuan	a. Superspesialis, misalnya: taksonomi jamur, atau studi Jepang	4
		b. Spesialis, misalnya: fisiologi tumbuhan atau ekologi pesisir, atau studi Asia Timur	3
		c. Cabang ilmu, misalnya: botani atau studi wilayah	2
		d. Disiplin ilmu, misalnya: biologi atau sosiologi	1
		e. Bunga rampai dan kombinasi berbagai disiplin ilmu, misalnya: MIPA, sains dan keteknikan	0
2	Aspirasi Wawasan	a. Internasional	6
		b. Regional	4
		c. Nasional	3
		d. Kawasan	1
		e. Lokal	0

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
3	Kepioniran Ilmiah / Orisinalitas Karya	a. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah tinggi	6
		b. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah cukup	4
		c. Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah rendah	2
		d. Memuat artikel yang berisi karya tidak orisinal dan/atau tidak mempunyai kebaruan/memberikan kontribusi ilmiah	0
4	Makna Sumbangan bagi Kemajuan Ilmu	a. Sangat nyata	3
		b. Nyata	2
		c. Tidak nyata	1

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
5	Dampak Ilmiah	a. Tinggi (jumlah sitasi > 25)	5
		b. Cukup (jumlah sitasi 11-25)	4
		c. Sedang (jumlah sitasi 6-10)	3
		d. Kurang (jumlah sitasi 1-5)	1
		e. Tidak berdampak (jumlah sitasi 0)	0
6	Nisbah Sumber Acuan Primer berbanding Sumber lainnya	a. > 80 %	4
		b. 40-80 %	2
		c. < 40 %	1

Substansi Artikel

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
7	Derajat Komprehensif	a. > 80 %	5
		b. 40-80 %	3
		c. < 40 %	1
8	Analisis dan Sintesis	a. Baik	3
		b. Cukup	2
		c. Kurang	1
9	Penyimpulan dan Perampatan	a. Baik	3
		b. Cukup	2
		c. Kurang	1

Gaya Penulisan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
1	Keefektifan Judul Artikel	a. Lugas dan Informatif	1
		b. Lugas tetapi kurang informatif atau sebaliknya	0,5
		c. Tidak lugas dan tidak informatif	0
2	Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis	a. Lengkap dan konsisten	1
		b. Lengkap tetapi tidak konsisten	0,5
		c. Tidak lengkap dan tidak konsisten	0
3	Abstrak	a. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia	2
		b. Abstrak kurang jelas dan ringkas atau hanya dalam Bahasa Inggris atau dalam Bahasa Indonesia saja	1
		c. Abstrak tidak jelas dan bahasa tidak baku	0,5

Gaya Penulisan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
4	Kata Kunci	a. Ada, konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel	1
		b. Ada tetapi kurang konsisten atau kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel	0,5
		c. Tidak ada	0
5	Sistematika Pembaban	a. Lengkap dan bersistem baik	1
		b. Lengkap tetapi tidak bersistem baik	0,5
		c. Kurang lengkap dan tidak bersistem	0
6	Pemanfaatan Instrumen Pendukung	a. Informatif dan komplementer	1
		b. Kurang informatif atau komplementer	0,5
		c. Tak termanfaatkan	0

Gaya Penulisan

No	Sub-unsur	Indikator	Nilai
7	Cara Pengacuan dan Pengutipan	a. Baku dan konsistendan menggunakan aplikasi pengutipan standar	1
		b. Baku dan konsisten tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar	0,5
		c. Tidak baku dan tidak konsisten	0
8	Penyusunan Daftar Pustaka	a. Baku dan konsisten dan menggunakan aplikasi pengutipan standar	2
		b. Baku dan konsisten, tetapi tidak menggunakan aplikasi pengutipan standar	1
		c. Tidak baku dan tidak konsisten	0
9	Peristilahan dan Kebahasaan	a. Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar	2
		b. Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang cukup baik dan benar	1
		c. Berbahasa yang buruk	0

Cara Pengacuan dan Pengutipan

Penyusunan Daftar Pustaka

Pergunakan Aplikasi Referensi

TIPS !!!!!

No	Tahapan
1.	Menggunakan Aplikasi Jurnal Elektronik (e-Journal) sesuai standar penerbitan jurnal seperti OJS
2	Melengkapi, Kebijakan, Ruang Lingkup Jurnal dan Publication Ethics
3	Memiliki nomor E-ISSN
4	Melengkapi <i>Back Issue</i> (terbitan lama)
5	Mencantumkan Alamat, Manajemen Pengelola Secara Lengkap
6	Mencantumkan Editorial Board Beserta Identitasnya termasuk didalamnya Sitasi dari editor pengelola jurnal dalam bentuk H-indeks dan i-indeks
7	Memasukkan pedoman penulisan dan <i>templat</i> nya serta penggunaan aplikasi referensi
8	Menyediakan pedoman untuk editor, mitra bestari, penulis dan pembaca, secara singkat, padat dan mudah dimengerti
9	Melengkapi setiap fitur yang ada, seperti statistik Akses, Hits/Jumlah kunjungan unik
11	Mendaftarkan DOI ke cross reff, dan mengaplikasikan ke setiap artikel
12	Mendaftarkan ke lembaga Pengindeks umum seperti ISJD, Google Scholar, DOAJ, dan pengindeks khusus bidang, serta menampilkan lembaga yang sudah mengindeks dalam websitenya.
13	Menjalankan bisnis proses secara on-line
14	Menyiapkan profil google scholar untuk setiap jurnal

***Anda pasti
bisa!***

**Practice and
Read Again**

TERIMA

KASIH

**Dwi Ridho
Aulianto
19891010201
4011001**

Decline Accept